

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА БОШҚАРУВ ТИЗИМЛАРИНИ
ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ**

Исаходжаева Зулфия Шухратуллаевна

**Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика
агентлиги,**

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти.

Таянч докторант (PhD)

isaxodjaeva1989@bk.ru

Аннотация

Мақолада таълимда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг мумкин бўлган йўналишлари таҳлили келтирилган. Шунингдек, янги Ўзбекистоннинг асосий стратегияларидан бири сифатида қаралаётган масофавий ўқитишни рақамлаштиришдаги сўнгги йиллар ичида изчил амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида масофавий ўқитиш фаолиятининг тубдан яхшиланишига олиб келинмоқда. Масофавий ўқитиш тизимини тўлиқ рақамлаштириш ҳар томонлама ривожлантириш билан бир қаторда иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлаш, самарали бандлик ва аҳоли турмуш даражасини оширишнинг долзарб масаласи бўлиб ҳисобланади.

Калит сўзлар

сунъий интеллект, масофавий таълим, эксперт тизими, интеллектуал чатбот, рағамли таълим муҳити, электрон таълим, рағамли таълим.

Рақамли иқтисодиётда бошқарув жараёни (профессional кадрлар орқали) – ўзаро алоқаларни бошқаришнинг компьютерли тизими бўлиб, инсониятнинг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш борасида электрон маълумотлардан фаол фойдаланиш бўйича кенг кўламли ишларни олиб боради.

Рақамли иқтисодиётда бошқарув жараёни (профессионал кадрлар орқали) – ўзаро алоқаларни бошқаришнинг компьютерли тизими бўлиб, инсониятнинг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш борасида электрон маълумотлардан фаол фойдаланиш бўйича кенг кўламли ишларни олиб боради. Масалан, унда тизим фаолиятини башорат қилиш, режалаштириш, ташкил қилиш, ижро этиш, назорат қилиш ва мувофиқлаштириш кўзда тутилган. Яъни, мамлакатни ривожлантириш йўлларини ишлаб чиқиш ва ҳаётга тадбиқ қилиш учун маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш асосида халқ хўжалиги мажмуини бошқаришнинг умумий интеграллашган тизими бўлиши лозим. Буларнинг барчаси иқтисодий ўсишнинг пойдевори ҳисобланади ва шу сабабли, уларни ривожлантириш чора-тадбирлари мажмуини аниқлаш лозим.

В.Ю.Камышенков ўз тадқиқотида ахборотлаштириш жараёнида жамиятнинг бозордан технотроник (ахборот-тармоқ) аграр иқтисодиётга ўтиш йўлидаги тўсиқларни бартараф этишнинг устувор йўналишлари белгилаб, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг мавжуд хорижий электрон биржалар фаолиятида фаол иштироки ва электрон тижорат алоқалари, электрон ҳукумат контсепциясини фаол тарғиб этишни келтириб ўтган.¹ Шу билан бирга аграр электрон тижорат тушунчасига ўз муаллифлик таърифини берган. Олим ўз изланишларида соҳада электрон тижорат иштирокчилари-субъектларининг иқтисодий муносабатларини самарали давлат томонидан тартибга солиш лозимлиги бўйича ўз таклифларини келтириб ўтганю

Бизнинг фикримизча бизнес ва электрон тижоратни рақамлаштиришда давлатнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари ҳамда соҳа учун кадрлар малакасини

¹ В.Ю.Камышенков Формирование и развитие аграрных отношений обмена в условиях технотронного общества *Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство)*. // Автореферат. Воронеж-2009. Стр-26

ошириш масофавий ўқитишни ташкил этиш муҳим омил бўлиб ҳисобланади. Жамиятда мавжуд муаммолардан келиб чиқиб, давлатнинг кўллаб-қувватлаши рақамлаштириш соҳаси учун энг мақбул ечим бўлиб хизмат қилади.

И.Г.Кузнецова эса ўз илмий изланишларида иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида аграр соҳада инсон капиталини шакллантириш ва ривожлантириш, аграр меҳнат бозорида талаб ва таклифнинг ўзгаришига таъсир этувчи омилларни аниқлаб, қишлоқ ҳудудларининг инсон салоҳиятини ривожлантириш индексини ҳисоблаш методологиясини таклиф қилган. Шунингдек, И.Г.Кузнецова тадқиқот ишида иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида аграр соҳада инсон капиталини шакллантириш ва ривожлантиришнинг контсептуал асослари учун қишлоқ ҳудудларида шароитларнинг ривожланиш даражасини тезкор диагностика қилиш методологиясини ишлаб чиққан.²

Фикримизча аграр соҳани ривожлантириш меҳнат бозорида талаб ва таклифнинг ўрганилиши агробизнесни рақамлаштиришда асосий йўналишларни белгилаб олиш муҳим ҳисобланиб, қишлоқ жойларида рақамлаштириш соҳасини тезкор ривожланишини таъминлайди. Мамлакатимизнинг аҳолисининг аксарияти қишлоқ жойларида яшашини ҳисобга олсак, айнан қишлоқ ҳудудларида бизнес самарадорлигини оширишни кўрсатишимиз лозим бўлади.

Иқтисодчи олим С.С.Шаров ўз тадқиқот ишида Агросаноат комплекси ходимларининг дизайн компетенциясининг мазмуни ва таркибий тузилишини очиб бериш, шу жумладан ходимларининг узлуксиз касбий

² И.Г.Кузнецова Формирование и развитие человеческого капитала аграрной сферы в условиях цифровизации экономики Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами. АПК и сельское хозяйство) // *Автореферат*. Новосибирск 2021 Стр-61

ривожланишининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш ҳамда соҳанинг таркибий ва функционал моделини ишлаб чиққан.³

Бизнинг фикримизча қишлоқ хўжалигида фаолият юритаётган ходимларни қайта ўқитиш ҳамда уларнинг малакасини ошириб бориш энг муҳим омиллардан бири ҳисобланиб, малака ошириш жараёнларини масофавий ўқитиш тизимини ташкил этган ҳолда олиб бориш соҳа учун ходимлар манфаати учун ҳам оптимал ечим саналади. Бугунги кунда мамлакатимизда фаолият олиб бораётган қайта ўқиш ва малака ошириш институтларининг фаолиятини таҳлил қиладиган бўлсак, масофавий ўқитиш кенг қамраб олинмаганлигини кўриш мумкин бўлади.

Н.С.Завиваев илмий ишида рақамлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини ахборот билан таъминлаш воситаларини такомиллаштириш ҳамда қишлоқ хўжалигини рақамли трансформация қилиш самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатадиган муаммоли соҳалар кўрсаткичларини ишлаб чиққан.⁴ Бу орқали қишлоқ хўжалиги ходимларининг рақамли ваколатларининг паст даражаси, шу жумладан қишлоқ хўжалиги ташкилотларида ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларини рақамлаштиришнинг устувор ихтисослаштирилган вазифалари аниқланган. Жумладан ихтисослашган вазифалар тўрт гуруҳга бўлиниб: қишлоқ хўжалиги истеъмолчилари билан муносабатлар; қишлоқ хўжалигини ташкил этишнинг ишлаб чиқариш жараёнлари; ишлаб чиқариш фаолияти моделларининг ўзгариши; иқтисодиёт соҳасини ахборотлаштириш ва рақамлаштириш жараёнлари учун зарур бўлган ахборот компетенцияларини

³ С.С.Шаров Формирование проектной компетенции работников агропромышленного комплекса в процессе непрерывного профессионального развития. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки) // *Автореферат* Киров – 2022 Стр-23

⁴ Н.С.Завиваев

шакллантириш орқали қишлоқ хўжалиги ходимларини ўқитиш ва малакасини ошириш вазифалари ажратилган.

Фикримизча қишлоқ хўжалиги ходимларини малакасини оширишда ишлаб чиқариш жараёнларини узвий боғлаш ҳамда соҳани ахборотлаштириш ва рақамлаштириш орқали қишлоқ жойларида тизимли ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш имкони яратилади.

А.С.Киселев ўз изланишларида асосида электрон ҳукуматнинг янги вариантини ишлаб чиққан бўлиб, бунда интеграциялашган шаклланишлар, меъёр қоидалари, тушунчалари ва тамойиллари, шунингдек, замонавий амалиётда амалга ошириш таклиф қилинган. Шунинг ўз изланишларида электрон давлат”, “электрон демократия”, “электрон ҳукумат” тушунчаларига муаллифлик таърифларини ишлаб чиқди.⁵

Бизнинг фикримизча, электрон ҳукуматни шакллантириш инновацион тизимни жорий этиш, замонавий технологияларни қўллаш молиявий манбаларни тежалиши билан бир қаторда кадрлар салоҳиятига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Шу билан бир қаторда, рақамли технологиялардан аҳоли ва давлат ташкилотларининг фойдаланиш кўрсаткичи тезлашиши билан алоҳида жиҳат сифатида қаралади. Бунда аҳоли ўртасида ҳуқуқий-ижтимоий саводхонлик ошади ҳамда рақамли технологиялардан ва ҳизматлардан фойдаланиш самарадорлиги яхшиланади.

Юқоридаги олимларнинг фикрларидан келиб чиқиб ҳамда масофавий ўқитиш фаолиятини тубдан ислоҳ қилиш учун қуйидаги муҳим вазифаларни камраб олиш ва амалга ошириш лозим бўлади:

✓ соҳа йўналишлари бўйича рақамлаштириш тизимида кадрларга бўлган талабни республика миқёсида аниқлаш;

⁵ А.С.Киселев. *Формирование идеи электронного государства и особенности ее реализации: теоретико-правовое исследование.* // Автореферат. Белгород. - 2018.: - стр - 22.

✓ масофавий ўқитишни босқичма-босқич ўқитиш усулларини рақамлаштириш, замонавий технологиялар таркибини шакллантириш;

✓ иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида самарали фаолият олиб боришни таъминлайдиган, яъни бизнес ва электрон тижорат соҳасинининг юксалишига хизмат киладиган кадрларни шакллантириш;

✓ масофавий ўқитишда фаолият кўрсатаётган тизим ташкилотларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш;

✓ маҳаллий аҳоли ўртасида масофавий ўқитиш билан боғлиқ бўлган муаммоли вазиятларни тўлиқ рақамлаштириш ҳамда тизим назоратини кучайтириш ва ҳ.

Бунинг учун соҳани давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, ҳалқаро грантлар ва лойиҳаларни жалб этиш, хориж тажрибасини жалб этиш мақсадида рақамли технологияларни жорий этиш муҳим масалалардан ҳисобланади.

